

**FINANCIAL INCLUSION AND ECONOMIC GROWTH: THEORY AND PRACTICE
(BASED ON THE CASE OF THE REPUBLIC OF ARMENIA)**

Parsyan S.,

*PhD in Economics, Associate Professor at Armenian State University of Economics,
the Republic of Armenia*

Baharyan F.,

*PhD in Economics, Associate Professor at Armenian State University of Economics,
the Republic of Armenia*

Gabrielyan H.,

*PhD in Economics, Associate Professor at Armenian State University of Economics,
the Republic of Armenia*

Tumasyan Z.,

*PhD in Economics, Associate Professor at Armenian State University of Economics,
the Republic of Armenia*

Simonyan A.

*PhD in Economics, Associate Professor at Armenian State University of Economics,
the Republic of Armenia*

**ФИНАНСОВАЯ ИНКЛЮЗИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ)**

Парсян С.А.

*к.э.н., доцент, Армянский государственный экономический университет,
Республика Армения*

<https://orcid.org/0000-0003-0561-3052>

Багарян Ф.Ф.

*к.э.н., доцент, Армянский государственный экономический университет,
Республика Армения*

<https://orcid.org/0000-0002-4316-3665>

Габриелян Г.С.

*к.э.н., доцент, Армянский государственный экономический университет,
Республика Армения*

<https://orcid.org/0009-0003-4941-5944>

Тумасян З.А.

*к.э.н., доцент, Армянский государственный экономический университет,
Республика Армения*

<https://orcid.org/0009-0000-5322-1497>

Симонян А.С.

*к.э.н., доцент, Армянский государственный экономический университет,
Республика Армения*

<https://orcid.org/0009-0004-2323-1343>

Abstract

Financial inclusion is the active participation of individuals, businesses, and government agencies in financial systems, including banking, investment, lending, and financial markets. It plays an important role in facilitating the allocation of capital, expanding access to financial services, and strengthening economic stability. A high level of financial inclusion contributes to increased economic stability, efficient capital allocation, and overall access to financial services, contributing to the growth of economic productivity. Economic growth refers to an increase in the production of goods and services over time and is usually measured by indicators such as gross domestic product (GDP). A sustainable financial system ensures efficient capital allocation, entrepreneurship, and technological innovation, which are key factors in sustainable economic growth. The relationship between financial activity and economic growth remains the subject of extensive research.

Аннотация

Финансовая инклюзия представляет собой активное участие физических лиц, предприятий и государственных органов в финансовых системах, включая банковскую деятельность, инвестиции, кредитование и финансовые рынки. Она играет важную роль в содействии распределению капитала, расширении доступа к финансовым услугам и укреплении экономической стабильности. Высокий уровень финансовой инклюзии способствует повышению стабильности экономики, эффективности распределения капитала и общего доступа к финансовым услугам, способствуя росту производительности экономики. Экономический рост означает увеличение производства товаров и услуг с течением времени и обычно измеряется

такими показателями, как валовой внутренний продукт (ВВП). Устойчивая финансовая система обеспечивает эффективное распределение капитала, расширение предпринимательства и технологические инновации, которые являются ключевыми факторами устойчивого экономического роста. Связь между финансовой деятельностью и экономическим ростом остаётся предметом широкомасштабных исследований.

Keywords: deposits, loans, economic growth, GDP

Ключевые слова: депозиты, кредиты, экономический рост, ВВП

Введение

Актуальность данной темы заключается в том, что она изучает, как финансы влияют на экономическое развитие. Изучая как теоретические основы, так и эмпирические данные, данное исследование способствует более глубокому пониманию того, как финансовые системы стимулируют экономический прогресс, расширяют доступ к финансовым услугам и способствуют долгосрочной устойчивости. Результаты будут полезны для правительств, финансовых учреждений и исследователей, стремящихся укрепить стратегии экономического роста. Изучение финансовой инклюзии и экономического роста актуально по нескольким причинам:

1. Устойчивое экономическое развитие

Участие различных субъектов: отдельных лиц, предприятий и правительств позволяет аккумулировать финансовые ресурсы, что способствует капиталовложениям, расширению бизнеса и общему экономическому росту. Все это помогает государственным учреждениям разрабатывать целевые стратегии, которые способствуют созданию финансовых систем, ведущих к долгосрочному экономическому росту.

2. Расширение доступа к финансовым услугам и сокращение бедности

Устойчивая финансовая система одновременно предоставляет доступные финансовые услуги малообеспеченному населению, сокращая бедность и неравенство доходов. Эмпирические исследования могут показать, что расширение доступа к финансовым услугам приводит к экономическому расширению прав и возможностей, повышению предпринимательской активности и увеличению доходов домохозяйств.

3. Эмпирические данные для принятия решений

Это исследование предоставляет эмпирическую информацию о том, как финансовая деятельность напрямую влияет на экономический рост в разных странах. Эмпирический анализ помогает исследовать теоретические модели и дает основанные на доказательствах рекомендации по экономическим реформам.

В то же время стоит отметить, что финансовые кризисы или очень высокие уровни финансирования могут негативно влиять на экономическую стабильность, что в свою очередь приведет к экономическому спаду со всеми вытекающими последствиями.

Методология

В научных работах выбор правильной методологии очень важен, так как именно совокупность методов и инструментов, используемых в ходе исследования, позволяет проанализировать, оценить

и представить результаты исследования соответствующим образом. Она обосновывает, почему были выбраны соответствующие методы и как они помогут решить поставленные проблемы и как достичь целей исследования.

Для анализа взаимосвязи финансовой инклюзии и экономического роста в данной работе был использован ряд методов, которые позволяют выявить поставленные проблемы и представить рекомендации. К таким методам относятся: системный, сравнительный, статистический, эконометрический, эмпирический и доктринальный методы.

Анализ

Одной из важных гарантий экономического развития любой страны является стабильная и развитая финансовая система, главная цель которой — обеспечить стабильную финансовую деятельность других секторов экономики и населения путем предоставления различных финансовых услуг. По словам Аракс Манучаряна, специалиста в области финансового образования, банковская система имеет свое место в финансовой системе Республики Армения, на долю которой приходится около 89% активов финансовой системы. Следующими по значимости участниками являются кредитные организации, которые отвечают только за предоставление кредитов. В последние годы в Армении начали развиваться страховые компании, функциями которых являются заключение договоров страхования, сбор страховых премий, управление рисками, возмещение убытков и перестрахование[1].

В статье Всемирного банка[2] общественные деятели как на глобальном, так и на национальном уровнях рассматривают расширение доступа к финансовым услугам как ключевой приоритет развития. По словам Джона Кокера Аймы (2024), доступ к финансовым услугам является важным инструментом для повышения уровня жизни и стимулирования общего экономического роста, особенно для тех, кто живет в развивающихся странах. Например, Пакистан постоянно борется за то, чтобы каждый гражданин мог получить доступ к финансовым услугам с надлежащим пониманием. Это гарантирует, что доступные финансовые услуги будут доступны всем, независимо от уровня дохода или местоположения. По словам исследователя Плойпайлина, главная цель расширения доступа к финансовым услугам — сократить неравенство в сфере благосостояния, тем самым способствуя благосостоянию общества и экономическому развитию[3]. Финансовая инклюзия играет важную роль, особенно в сельских и недостаточно обслуживаемых районах, где доступ к традиционным банковским услугам серьезно ограничен. Одним из важных факторов финансовой инклюзии является мобильный банкинг. Благодаря широкому

использованию мобильных телефонов даже в отдаленных районах люди теперь могут получать доступ к финансовым услугам, не посещая отделение банка. Микрофинансовые организации также играют важную роль в финансовой инклюзии, предоставляя небольшие кредиты частным лицам и предприятиям, не имеющим доступа к традиционным банковским услугам. Эти кредиты позволяют им начинать или расширять свой бизнес, что приводит к экономическому росту и созданию рабочих мест[4]. В 2023 году в Армении было зарегистрировано 9,9 млн банковских счетов, что на 1,4 млн или 18 процентов больше, чем в 2022 году. Следует отметить, что количество клиентов составляет 4,5 млн, что связано с тем, что одно и то же лицо может иметь более одного счета в банке. С картами было осуществлено 400 млн транзакций, что вдвое больше, чем в 2022 году. За пределами Армении было осуществлено 24 млн транзакций, что на 61% больше. В денежном выражении было осуществлено транзакций на сумму 6,6 трлн драмов, что на 40% больше. Количество транзакций за пределами Армении составило 705 трлн, увеличившись на 50%[5].

Платежные карты являются одним из показателей финансовой инклюзивности, динамику кото-

рой можно показать в таблице (Таблица 1). В период 2020-2023 гг. Объем и количество транзакций, осуществляемых с платежными картами в Армении, увеличивались из года в год. Общая стоимость транзакций увеличилась с 2,57 трлн драмов в 2020 году до 5,60 трлн драмов в 2023 году. Количество транзакций за тот же период увеличилось более чем в 4 раза, достигнув 338,8 млн. Примечательно, что доля операций по снятию наличных снизилась с 69,4% в 2020 году до 52,4% в 2023 году. Эти данные показывают, что население больше предпочитает использовать безналичные платежи. При этом существенный рост зафиксирован в разделе оплаты товаров и услуг, составив 19,6% в 2023 году вместо 6,4% в 2020 году. Такая тенденция свидетельствует об изменении платежных привычек населения и росте доверия к безналичным транзакциям. Такая же тенденция наблюдается и в разделе переводов с карты на карту, которые выросли с 4,7% в 2020 году до 9,7%. Определенное влияние на формирование представленных показателей оказали также пандемия COVID-19, вывод на локальный рынок Apple Pay и Google Pay в 2022 году, а также внутренняя миграция граждан России. Рост обусловлен военными действиями на Украине, которые также могут внести определенный вклад в этот показатель.

Таблица 1.

Динамика платежных карт [6]

	2020	2021	2022	2023
Объем транзакций по картам (трлн драмов)	2,57	3,06	3,96	5,60
Коммунальные платежи	81.2	115.7	165.9	338.8
Коммунальные платежи	69.4	70.1	63.7	52.4
Коммунальные платежи	4.7	7.6	8.7	9.7
Коммунальные платежи	6.4	9.2	12.1	19.6
Коммунальные платежи	0.2	0.1	0.7	0.6

Мы можем перейти на электронные деньги и увидеть их динамику в 2020-2023 годах (таблица 2).

Таблица 2.

Динамика электронных денег [7]

	2020	2021	2022	2023
Стоимость транзакции по карте (трлн драмов)	0.18	0.40	0.53	0.35
Количество транзакций (млн)	31.1	68.5	86.3	44.7
Максимальное количество активных кошельков	535246	897719	1006064	820606
Переводы со счета	12.9	20.5	21.7	29.6
Товары и услуги	2.3	3.0	4.5	8.4
Коммунальные платежи	17.3	12.0	11.4	17.8

2020-2022 годы можно считать периодом активного развития и использования электронных кошельков. Это также может быть связано с пандемией COVID-19, выводом Apple Pay и Google Pay на местный рынок в 2022 году, а также иммиграцией граждан России из-за военных действий на Украине. Хотя в предыдущие годы наблюдался рост, в 2023 году наблюдается определенный спад как количества транзакций, так и общего оборота, что обусловлено стабилизацией иммиграции, экономическими факторами и насыщением рынка. Несмотря на некоторое снижение общих показателей, доля платежей за товары и услуги увеличилась. Это

свидетельствует о том, что использование электронных кошельков продолжает качественно развиваться, и люди все чаще используют их для своих ежедневных покупок. В 2023 году доля безналичных транзакций на рынке пластиковых карт в Армении существенно выросла до 51% (с 40% в 2022 году), составив в абсолютном выражении 3,2 трлн драмов (\$7,9 млрд). Годовой темп роста безналичных транзакций ускорился с 69,7% до 2 раз. Рост доли безналичных транзакций с армянскими картами является результатом законодательного ограничения наличных транзакций, введенного с 1 июля 2022 года. Значительный рост безналичных транзакций способствовал ускорению темпов роста

общего объема пластиковых транзакций с 34,7% до 43,2%, в результате чего по итогам 2023 года он достиг 6,3 трлн драмов или 15,6 млрд долларов США (с учетом зарубежных транзакций с картами армянских банков-эмитентов). Годовой темп роста транзакций, осуществленных с армянскими картами за рубежом, замедлился в 2 раза, достигнув 54,3%, составив 704,6 млрд драмов (1,7 млрд долларов США), что лишь незначительно увеличило их долю

в общем объеме пластиковых транзакций — с 10,3% до 11,1%[8].

В первом квартале 2024 года кредитный портфель банковской системы Армении вырос на 88 млрд драмов или на 1,8%, достигнув 5,119 млрд драмов. Структура кредитного портфеля включает как розничные (физические лица) кредиты, так и корпоративные (юридические лица) кредиты. Их общий объем составляет 54% от общих активов банковской системы (по состоянию на 31.03.2024).

Рисунок 1.

Объемы кредитов, предоставленных кредитными организациями резидентам Армении (в драмах РА)[9]

Объем кредитов, предоставленных кредитными организациями Армении, существенно увеличился в 2023-2024 годах, что свидетельствует о повышении уровня финансовой инклюзивности. Это обусловлено ростом спроса на кредиты, эконо-

мической активностью или расширением потребительских и бизнес-кредитов в некоторых секторах. Портфель кредитных организаций достиг исторического максимума в 251 млрд драмов по состоянию на начало 2024 года, что свидетельствует об их возрастающей роли в финансовой среде.

Рисунок 2. Динамика ВВП, безработицы и инфляции в 2015-2024 гг.[10]

Инфляция и снижение ВВП в основном наблюдаются в 2019-2020 годах, что связано с пандемией COVID-19 и 44-дневной войной, во время которой выросла безработица. С 2021 года ВВП уже начал расти, как и инфляция, в этом случае безработица начала снижаться. В 2021-2022 годах ВВП и инфляция выросли за счет иммигрантов из России, а в 2022-2024 годах, когда иммигрантов не было и началась довольно жесткая политика, ВВП начал замедляться.

Заключение

Финансовая инклюзивность и экономический рост являются одними из важнейших вызовов и тем для обсуждения современности, которые с каждым днем становятся все более актуальными в ряде развивающихся и развитых стран. Данное исследование позволяет сделать следующие выводы и рекомендации:

- Финансовая инклюзивность рассматривается не только как фактор, стимулирующий устойчивость экономического развития и эффективность производительности, но и оказывает существенное влияние на социальную инклюзивность и экономическое расширение прав и возможностей людей.

● В работе проведен теоретический и эмпирический анализ, включая национальный и международный уровни. В ходе теоретического анализа были изучены мнения и мировоззрения ряда экономистов, таких как Солоу, Харрод-Домар, Левин, Джон Кокор Айма и других. В ходе анализа их взглядов был сделан вывод о том, что эффективность финансовой системы способствует эффективному использованию сбережений, распределению инвестиционных ресурсов, эффективности технологических разработок и человеческого капитала.

● Данные, включенные в эмпирическую аналитическую часть работы, доказали, что развитие финансового сектора оказало положительное влияние на ряд макроэкономических показателей. Например, за последние годы кредитный портфель кредитных организаций резко вырос, достигнув около 251 млрд драмов, что свидетельствует о потребительском спросе, расширении бизнеса и развитии финансовой инклюзивности.

● Также наблюдаются положительные сдвиги в банковской системе. В 2023 году объем безналичных операций значительно превысил объем наличных операций, достигнув 51%, что свидетельствует не только о повышении доверия к технологиям, но и о расширении доступа к банковским услугам. Эти события можно напрямую сравнить с ростом использования мобильного банкинга и электронных кошельков, что также помогло развить платежные навыки населения.

● Необходимо содействовать доступу к финансовым услугам, особенно в сельской местности и отдаленных районах, путем увеличения быстрых и доступных услуг банковских, микрофинансовых и других организаций. Благодаря этому малый бизнес и лица, не имеющие финансового потенциала, получают доступ к финансовым ресурсам, что будет способствовать экономическому росту.

● Необходимо реализовать планы действий для населения, обеспечив их финансовым образованием, чтобы у них была возможность принимать более обоснованные и точные решения. Все должны быть проинформированы о правилах пользования финансовыми услугами, но анализ опроса показал, что особенно население старше 45 лет имеет неполные, нестабильные и не фундаментальные знания о финансовой системе. И особенно для людей этого возраста такое финансовое образование и осведомленность будут очень полезны. И особенно в процессе принятия экономических решений большую роль играют правильные финансовые привычки, которые могут скорректировать и повысить эффективность экономики.

● Должны быть реализованы государственные программы, которые будут направлены на поддержку стартапов и молодых предпринимателей, а также на снижение налоговой нагрузки для малых и средних предприятий. Благодаря такой поддержке возможно стимулирование инвестиций и создание новых рабочих мест, что увеличит экономическую активность и рост.

● Необходимо развивать международное сотрудничество с разными странами для повышения финансовой инклюзивности и обмена опытом экономического роста. Выгодно привлекать междуна-

родные инвестиции и поддержку финансовых институтов для повышения финансовой устойчивости и разработки новых финансовых моделей.

● Применять программы искусственного интеллекта и машинного обучения для более эффективного предоставления финансовых услуг (например, оценка кредитоспособности, выявление мошенничества, обслуживание клиентов). Все это поможет повысить финансовую эффективность, облегчить работу сотрудников в плане обслуживания, сократить человеческие ошибки, генерировать новые идеи и мысли, а самое главное — улучшить качество услуг за счет предоставления все более точных данных.

Литература

1. Аракс Манучарян «Описание финансовой системы» (2018)
<https://www.abcfinance.am/siteblog/financial-system.html>
2. Роберт Калл «Финансовая инклюзивность и развитие: недавние доказательства воздействия» (2014), CGAP Focus Note
<https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/269601468153288448/financial-inclusion-and->
3. Садаф Шахзади, Каусар Аббас «Влияние знаний о финансовой инклюзии и цифровых финансах на поведенческие намерения студентов университетов» (2024) NICE Research Journal
https://www.researchgate.net/publication/389695113_Impact_of_Knowledge_of_Financial_Inclusion_and_Digital
4. Marketing Business Network. (2024, 4 июля), Что такое финансовая инклюзия?
<https://www.youtube.com/watch?v=cAxFBzHV6tc>
5. Даниэль Азатян, Союз банков «Прибыль банковской системы РА в 2023 году составила 230 млрд драмов» (2024)
<https://news.am/arm/news/808371.html>
6. Таблица составлена автором на основе следующего источника: Payment Survey in Armenia 2023. The Persistence of Cash (2024)
https://www.cba.am/EN/panalyticalmaterialsresearches/Payment_SurveyReport.pdf
7. Таблица составлена автором на основе следующего источника: Payment Survey in Armenia 2023. The Persistence of Cash (2024)
https://www.cba.am/EN/panalyticalmaterialsresearches/Payment_SurveyReport.pdf
8. Карина Меликян «Безналичные транзакции на рынке пластиковых карт Армении превысили наличные транзакции»
https://finport.am/full_news.php?id=49961&lang=1
9. CEIC Data. Credit Organization Loans: Residents in AMD. Central Bank of Armenia. Available at:
<https://www.ceicdata.com/en/armenia/credit-organizations-loans/credit-organization-loans-residents-in-amd>
10. Глобальные новости и аналитика для корпоративных финансовых специалистов .“Обзор ВВП и экономики Армении”
<https://gfmag.com/country/armenia-gdp-country-report/>